

TECNOLOGIAS ASSISTIVAS COMO ALIADAS NA APRENDIZAGEM DE ESTUDANTES COM TEA: DESAFIOS E POSSIBILIDADES

DOI: 10.5281/zenodo.15518515

José Arcizio Corteletti²

^{1,2,3}Mestranda em Educação Inclusiva – Universidade Estadual de Maringá
jose.corteletti.uem.turma5@gmail.com

Lattes: <http://lattes.cnpq.br/5752742232899281>

Luciene Pereira de Souza Trivelin¹

luciene.trivelin.uem.turma5@gmail.com

Lattes: <http://lattes.cnpq.br/9242263028703590>

Vittoria Alyne Alebrandt Schuster³

vittoria.schuster.uem.turma5@gmail.com

Lattes: <http://lattes.cnpq.br/0038358931222835>

AT01: Educação Inclusiva e Políticas Públicas

Introdução: As Tecnologias Assistivas (TAs) são recursos, metodologias e estratégias que promovem autonomia, participação e inclusão de pessoas com deficiência nos diversos contextos sociais e educacionais. No ambiente escolar, seu uso tem se mostrado essencial para garantir o direito à aprendizagem de estudantes com Transtorno do Espectro Autista (TEA), oferecendo meios que facilitam a comunicação, a interação social e o desenvolvimento cognitivo. **Objetivo:** Discutir a importância da utilização das TAs na promoção da aprendizagem de alunos autistas, com base na prática de uma professora da sala de Atendimento Educacional Especializado (AEE). **Metodologia:** Este estudo é qualitativo e descritivo, baseado no relato e análise da prática pedagógica realizada na sala de Atendimento Educacional Especializado (AEE). A coleta de dados ocorreu por meio de observações sistemáticas das atividades, registros das intervenções realizadas e reflexão crítica sobre a prática, complementada por revisão bibliográfica acerca das Tecnologias Assistivas no contexto da educação inclusiva. **Resultados:** Os dados indicam que, embora as tecnologias estejam disponíveis e existam leis que garantem o direito ao seu acesso, ainda há barreiras significativas para sua efetiva implementação nas escolas. Entre os desafios estão a falta de recursos adequados, a ausência de formação específica dos professores e o descompasso entre as políticas públicas e as realidades escolares. A análise evidencia a importância do envolvimento de toda a comunidade escolar, gestores, educadores e famílias para a efetivação do uso das TAs como parte da rotina pedagógica. **Conclusão:** As TAs devem ser entendidas não apenas como ferramentas físicas, mas como instrumentos pedagógicos que auxiliam na construção de uma prática inclusiva, sensível às necessidades de cada aluno. O estudo conclui que, para alcançar uma educação verdadeiramente inclusiva, é necessário investimento em formação continuada, políticas públicas efetivas e infraestrutura adequada. Isso possibilita que a tecnologia assistiva cumpra seu papel de apoiar a aprendizagem, a autonomia e a inclusão dos alunos autistas no espaço escolar.

Palavras-chave: Aprendizagem, Autismo, Educação Inclusiva, Tecnologia Assistiva.